

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНФРАТУЗИЛМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТРАНСПОРТ СОҲАСИДАГИ ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА САМАРАЛИ МЕХАНИЗМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИНГ МУҲИМЛИЛИГИ

Юсупов Жамолбек Зокирович

Ўзбекистон Республикаси Тошкент давлат
транспорт университети мустақил тадқиқотчиси

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қабул қилинганлигининг 33 йилги муносабати билан мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар жараёнида, норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг такомиллашиб бораётганлиги, фуқаролик жамиятининг ҳукумат сиёсатида фаол иштирокини таъминлашда бош қомусимиз “инсон қадри учун” тамойиллига асосланган мавзулар баён этилган. Ушбу жараёнларни амалий механизмидаги муаммолар ўрганилиб, унинг ечимига берилган илмий-назарий, қиёсий-таҳлилий методлари асносида таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: транспорт ҳуқуқи, ислохотлар, жамоатчилик назорати, жамоатчилик суриштируви, сўровнома(анкета), ҳуқуқий асос, норматив ҳуқуқий ҳужжатлар, Конституция, фуқаролик жамияти.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы проводимых в нашей стране реформ, совершенствования нормативно-правовых актов, активного участия гражданского общества в государственной политике, основанной на принципе «ради человеческого достоинства», что является основной темой нашего главного исследования, в связи с 33-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан. Изучаются проблемы практического механизма этих процессов, даются предложения и рекомендации по их решению с использованием научно-теоретических и сравнительно-аналитических методов.

Ключевые слова: транспортное право, реформы, общественный контроль, общественный запрос, анкетирование, правовая основа, нормативные правовые документы, Конституция, гражданское общество.

Annotation: This article examines the ongoing reforms in our country, the improvement of regulatory and legal acts, and the active participation of civil society in public policy based on the principle of "human dignity," which is the main theme of our main research paper, in connection with the 33rd anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan. The practical mechanisms of these

processes are examined, and proposals and recommendations for their resolution are provided using scientific, theoretical, and comparative analytical methods.

Keywords: transport law, reforms, public oversight, public demand, survey, legal framework, regulatory legal documents, Constitution, civil society.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 14 ноябрь 2024 йил санасидаги 757-сонли “Худудларда жамоат транспорт инфратузилмасини ривожлантиришга доир қўшимча чора тадбирлар” тўғрисидаги қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат бошқаруви соҳасидаги коррупциявий хавф хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш ва ушбу соҳада жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 11 майдаги ПҚ-240 сонли қарори ижроси юзасидан намунавий лойиҳалар асосида автобус бекатларини ташкил этиш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарори қабул қилинди.

Мамлакатимизда давлат органлари ва ташкилотларининг коррупцияга қарши курашиш борасидаги фаолиятини такомиллаштириш доирасида уларга юкланган вазифа ва функцияларни амалга оширишда коррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш тизими изчил жорий этилмоқда.

Шу билан бирга, Янги Ўзбекистон шароитида коррупциявий омилларни аниқлаш, баҳолаш ва бартараф этиш жараёнида тегишли соҳаларни рақамлаштириш ва таъсирчан жамоатчилик назоратини йўлга қўйишга эътиборини янада кучайтириш зарурати вужудга келмоқда.

Сўнг йилларда Ўзбекистон Республикасида жамоатчилик назоратининг амалиётдаги механизм жараёни давлатда олиб борилаётган ислохотлар доирасида тизимли равишда фаоллашмоқда. 2018 йил 12 апрелда қабул қилинган “Жамоатчилик назорати тўғрисида” ги қонун ушбу соҳада муҳим ҳуқуқий асос сифатида қабул қилинди. Ушбу қонун давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахслари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ташкил этиш ва амалга оширишнинг тартиб-қоидаларини белгилаб беради. Аммо, унинг амалиётда тўлиқ шаклланганлигини айтиш учун ҳали баъзи муаммолар ва такомиллаштиришга эҳтиёж борлигини таъкидлаб ўтиш лозим. Илмий тадқиқот изланишларимда, ю.ф.д., профессор А.А.Дадашевнинг “Жамоатчилик назорати жараён эмас, натижа асосий бўлиши лозим” ғоясининг муҳимлигини таъкидлар экан, мансабдор шахсларнинг фаолиятини ОАВ орқали бир кунлик фаолиятини тўлиқ дастурлар орқали тақдим этиш ва мансабдор шахслар ўзларини чиқишларида кунда белгиланган режаларини тўлиқ ОАВ орқали бериб бориш зарурлигини таъкидлаган. 2025 йил 5 мартда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатида “Коррупцияга қарши курашиш миллий кенгаш йиғилиши

бўлиб ўтиди. Унда Ўзбекистон Республикаси иккинчи Президенти Ш.М.Мирзиёев, юртимизда коррупциядан холи муҳит яратиш бўйича қилинган ишларга баҳо берилиб, келгуси вазифалар юзасидан нутқида. Жамиятда коррупция муаммосини жамоатчилик муҳокамасига олиб чиқадиган очик тизим яратилди. Айниқса, оммавий ахборот воситаларининг бу борадаги ўрни ва таъсири ортиб бормоқда”.

Ушбу ғояни давом этиришда ҳозирги ахборот даврида ОАВ (оммавий ахборот воситалари) орқали халқ хизматчиларининг бир кунлик меҳнат фаолиятини очик, шаффоф олиб борилиши фуқароларимиз учун маълум бир жиҳатларида маълумот сифатида эга бўлиши, олиб борилаётган ишларнинг кетма-кетлигидан боҳабар бўлиши, халқ хизматчиларининг маъсулиятлилиги юзасидан бир оз бўлса ҳам танишиш, маълумотга эга бўлиши муҳимдир. Жамоатчилик назоратининг субъектлари, шакллари, бу соҳадаги ижтимоий муносабат иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда жамоатчилик назоратининг натижалари ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланди. Бугун, мамлакатимизда жамоатчилик назоратини олиб бориш бўйича норматив-ҳуқуқий база шакллантирилган бўлиб, у тизимли равишда ривожланиб бормоқда.

“Тараққиёт стратегияси” маркази ижрочи директори Элдор Тулякуов таъкидлаганидек, “Жамоатчилик назоратининг асосий қуроли бу – қонун. Жамоат ташкилотлари давлат ижро тузилмаларининг қонунлари қандай ижро этаётганини назорат қилади. Жамоатчилик назоратининг хулосалари ижро ҳокимиятининг фаолиятини танқидий кўриб чиқиш, камчиликларни тузатиш, халқчиликни таъминлашга хизмат қилади. Фуқароларнинг фаоллиги, ижтимоий ҳодисаларга дахлдорлик ҳиссининг ортиши ҳамда ҳар бир давлат хизматчисининг ўз фаолияти жамоатчилик назорати остида эканлигини чуқур ҳис этиб бориши фуқаролик жамияти шаклланиши жараёнининг муҳим шартларидандир. Яъни, давлат органлари аҳолига ўз сиёсати, ҳаракатларини тушунтириб бериши, халқ олдида мунтазам равишда ҳисобот бериб бориши бугунги замон талабидир.

Фикримизча, жамоатчилик назоратида жараён эмас, натижага қараб хулоса чиқариш зарур. Акс ҳолда, жамоатчилик назорати ижро ҳокимияти идораларини депсиниш ҳолатига тушириб қўяди. Шу сабабли жамоатчилик назоратида жараён эмас, натижа асосий мезон бўлиши лозим” *деб таъкидлаб ўтган.*

“Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги қонунда назорат субъектлари (фуқаролар, нодавлат ноижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари) ва объектлари (давлат органларининг қарорлари, дастурлари, хизматлари) аниқ кўрсатилган. Назорат

шакллари сифатида жамоатчилик муҳокамалари, эшитувлар, мониторинг, экспертиза ва сўровлар каби усуллар белгиланган. Давлат органлари ҳузурида жамоатчилик кенгашлари ташкил қилинди, масалан, Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси ҳузуридаги Жамоатчилик кенгаши. Шунингдек, 2020 йилда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Жамоатчилик палатаси ташкил этилиши назоратни янада кучайтиришга хизмат қилди. Жамоатчилик назорати фаолиятида оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқлар роли ортиб бормоқда. Масалан, қонун лойиҳалари кенг муҳокама учун эълон қилинади, аҳоли фикри эътиборга олинади. Шу билан бирга, давлат органларининг очик мажлисларида иштирок этиш ва ҳисоботларни эшитиш имконияти ҳам мавжуд. Ҳозирги кунда Жамоатчилик кенгашлари кўпинча расмийлик билан чекланиб, реал таъсир кўрсата олмаяпти. Мониторинг ва таҳлилларга кўра, бу тузилмаларнинг фаолияти кўп ҳолларда қоғозда қолади. Жамоат назорати механизмларидан тўлиқ фойдаланиш учун аҳолининг ҳуқуқий онги ва иштирокини янада ошириш талаб этилади. Бунинг учун, давлат органларининг фаолиятининг шаффофлиги ва улар томонидан тақдим этиладиган маълумотлар ҳажми аниқ, тўлиқ тақдим этилиши муҳим аммо бу маълумот ҳали тўлиқ даражада ташкиллаштирилмаган.

Сўнги йилларда “Электрон ҳукумат” тизимининг ривожланиши (“Электрон ҳукумат тўғрисидаги қонун”ни), давлат хизматларининг онлайн платформалар орқали кўрсатишлиши ва аҳоли билан мулоқатни яхшиланиши жамоатчилик назоратининг самарасини оширишга хизмат қилмоқда. Шунингдек, 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида бу механизмларни янада такомиллаштириш вазифаси қўйилган.

Ўзбекистонда жамоатчилик назоратининг амалиётдаги механизми ҳуқуқий жиҳатдан шаклланган ва аста-секин ривожланмоқда, лекин унинг тўлиқ самарадорлигига эришиш учун амалий жараёнларни янада кучайтириш, фуқароларнинг фаоллигини ошириш ва давлат органларининг очиклигини таъминлаш зарур. Бу йўналишдаги ислохотлар давом этмоқда, ва натижалар вақт билан янада аён бўлади, агар ушбу механизм ўз ижобий натижасини берса.

Тадқиқотимиз обекти Ўзбекистонда темир йўл транспорт соҳасини ривожланишида жамоатчилик назорати муҳим аҳамият эга, чунки бу соҳадаги шаффофлик, самарадорлик ва ижтимоий манфаатларни таъминлашга катта рол ўйнайди. Бу соҳада, жамоатчилик назорати деганда, фуқаролар, нодавлат ташкилотлар ва мустақил экспертларнинг темир йўл тизими фаолиятини кузатиш, таҳлил қилиш ва унга таъсир кўрсатиш жараёни тушунилади. Бу эса давлат органлари ва темир йўл соҳасидаги масъул ташкилотларнинг ишини яхшилашга, коррупцияни камайитиришга ҳамда аҳоли эҳтиёжларига мос равишда

хизмат сифатини оширишга хизмат қилади. Ўзбекистонда темир йўл транспорт соҳасини ривожлатиришда жамоатчилик назорати муҳим аҳамиятга эга, чунки бу соҳадаги шаффофлик, самарадорлик ва ижтимоий манфаатларни таъминлашда катта рол ўйнайди.

Биринчидан, Ўзбекистонда темир йўл транспорти мамлакат иқтисодиёти ва транзит салоҳиятининг муҳим таркибий қисми сифатида кўрилади. Сўнгги йилларда “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти томонидан янги йўналишлар очиш, инфратузилмани модернизатция қилиш ва хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш борасида кўплаб лойиҳалар амалга оширилмоқда. Жамоатчилик назорати ушбу жараёнларда ресурслардан самарали фойдаланилганини, қурилиш ва модернизатсия ишлари сифатли бажарилганини таъминлашда муҳим восита бўлиб хизмат қилади. Масалан, фуқаролар томонидан темир йўл вокзалларидаги хизматлар, поездларнинг ўз вақтида қатнаши ёки нарх сиёсати борасидаги фикр-мулоҳазалар соҳадаги муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал қилишга ёрдам беради.

Иккинчидан, жамоатчилик назорати темир йўл соҳасидаги давлат сиёсати ва қонунчиликнинг ижросини кучайтиришга хизмат қилади. Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Транспорт назорати инспексияси каби тузилмалар соҳада хавфсизлик ва қойидаларига риоя қилинишини таъминлаш билан шуғулланса-да, бу жараёнга жамоатчиликнинг жалб қилиниши кўшимча шаффофлик ва ишонч омилини яратади. Фуқаролар ва нодавлат ташкилотлар томонидан тақдим этилган таклифлар ёки танқидий фикрлар қарор қабул қилишда аҳоли манфаатларини инобатга олишга ёрдам беради.

Учинчидан, жамоатчилик назорати темир йўл транспортининг ижтимоий йўналтирилганлигини таъминлайди. Ўзбекистонда темир йўл транспорт хизматларидан фойдаланувчиларнинг асосий қисми оддий аҳоли бўлиб, улар учун қулайлик, хавфсизлик ва нархларнинг қулай бўлиши муҳимдир. Жамоатчилик назорати орқали йўловчиларнинг шикоят ва эҳтиёжлари тезроқ етказилиб, улар асосида тегишли чоралар кўрилиши мумкин. Масалан, поездлардаги хизмат сифати, вокзаллардаги шароитлар ёки махсус имконияти чекланган шахслар учун инфратузилма мавжудлиги каби масалалар жамоатчилик эътибори туфайли долзарб бўлиб қолади.

Нихоят, жамоатчилик назорати темир йўл соҳасида инновациялар ва замонавий технологияларни жорий қилишда ҳам ўз ўрнига эга. Фуқаролар ва экспертларнинг таклифлари рақамлаштириш, экологик тоза транспорт воситаларидан фойдаланиш ёки хизматларни онлайн платформалар орқали кенгайтириш каби йўналишларда янги имкониятларни очиб бериши мумкин.

Юқоридаги фикрларни умумлаштириб хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда темир йўл транспорт соҳасини ривожлантиришда жамоатчилик назорати соҳанинг шаффоф, самарали ва аҳоли эҳтиёжларига мос равишда ишлашини таъминлайди. Бу жараён давлат, хусусий сектор ва фуқаролар ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириб, мамлакатнинг транспорт салоҳиятини янада юқори босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.

Ҳозирги ахборот асрида инновацион технологияларнинг яъни суъний интелектнинг жамиятдаги ўрни ривожланиб ва янгиликлар, ислохотлар кириб келиши даврида Ўзбекистон Республикасида транспорт соҳасини ривожлантириш учун жамоатчилик назоратини татбиқ этиш бир қатор самарали механизмлар ва амалий чоралар орқали татбиқ этилиши мумкин. Бу жараёнда аҳолининг фаол иштироки, шаффофлик ва давлат органлари билан ҳамкорлик асосий омиллар сифатида хизмат қилади. Ушбу мавзунини татбиқ этишимиздан мақсад инсон омили буни тўғри қўллаш олиши, унинг ҳуқуқий асоси мавжуд бўлиб, ҳуқуқий муҳофаза қилиниши муҳимдир. Фуқаролик жамиятининг ривожланишига ўз ҳиссасини қўшишда бир нечта унсурлар муҳимлигини таъкидлаш жойиз:

Биринчи навбатда, ахборот шаффофлигини таъминлаш яъни жамоатчилик назоратини самарали бўлиши учун транспорт соҳасидаги фаолияти, лойиҳалар, грантлар, тадқиқотлар ва уларни молиялаштириш ҳақида очиқ маълумотлар тақдим этилиши керак бунда очиқ маълумотлар портали Транспорт вазирлиги ёки тегишли идоралар томонидан, жамоат транспортини модернизация қилиш ва бюджет ҳаражатлари бўйича маълумотларни эълон қилиш зарур.

Мобил иловалар ва веб-сайтлар инсоннинг ҳар кунги фойдаланадиган техника объекти ҳисобланганлиги учун аҳолига реал вақтда транспорт хизматлари, йўналишлар ва муаммолар ҳақида хабардор бўлиш имконини бериш муҳимдир.

Иккинчи навбатда, жамоатчилик муҳокамаларини ташкиллаштириш яъни транспорт соҳасидаги янги лойиҳалар, масалан автобус йўналишларини очиш ёки метро станцияларини қуришни жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш керак. Бунда, онлайн платформалар орқали фикр билдириш ва бу орқали аҳолининг таклиф ва тавсияларини ҳам инобатга олиниши, ижтимоий тармоқларда ёритилиб борилиши муҳим.

Учинчи навбатда, чекка ҳудудларда қишлоқ ва посёлка аҳоли вакиллари билан очиқ мулоқат ўтказиб борлиши муҳимдир. Фуқароларнинг шикоят ва таклиф механизминини жамоатчилик назорати орқали кучайтириш ва аҳолидан келадиган шикоят ва таклифларни тезкор кўриб чиқиш тизимини йўлга қўйиш даркор. Махсус колл-марказ ёки мобил илова. Масалан, жамоат транспортидаги

носозликлар ҳолатларини аниқлаш учун аҳолидан далилларни йиғиш, яъни автобус бекатга кеч келса ёки йўналлишда муаммолар бўлса шулар ҳақида хабар бериш муаммоларни ечими тез бартараф этилар эди. Бунда фото ва видео далиллар коррупцияга ёки қоидабузарлик ҳолатларини аниқлаш учун аҳолидан далилларни юбориш имконияти яратиш механизми вужудга келади. Масалан, хизмат машиналарини хусусий мақсадда ишлатиш.

Тўртинчи навбатда, жамоат транспортида назорат гуруҳлари ташкиллаштириш бунда аҳоли вакилларидан иборат махсус гуруҳлар ташкил қилиниб, улар транспорт хизматларини сифатини кузатиши мумкин. Жамоат транспортида тўловларнинг тўғри амалга оширилишини текшириш жараёни ҳам йўлга қўйилади. Жамоат транспортларининг техник ҳолати, тозалиги ва жадвалга риоя қилишни баҳолаш рейтингини шакллантириш муҳим, риоя этилишига қараб молиявий қўллаб-қувватлаш жараёнини йўлга қўйиш муҳим.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида (36-49-148-моддалар) Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эга. Бундай иштирок этиш ўзини ўзи бошқариш, референдумлар ўтказиш ва давлат органларини демократик тарзда шакллантириш, шунингдек давлат ораганларининг фаолияти устидан жамоатчилик назорати воситасида амалга оширилади. Давлат органларининг фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш тартиби қонун билан белгиланган. Жамоатчилик назоратининг тартиби ва ваколатларини аниқ кўрсатиб бериш ва албатта натижасини ҳисобот тариқасида тақдим этиш муҳим. Ўзбекистон Республикаси жамоатчилик назорати тўғрисидаги қонун 2018 йил ўн иккинчи апрель ЎРҚ-474-сонли қонуни қабул қилинганлиги энг муҳим ҳуқуқий асосдир. “Жамоатчилик назорати тўғрисида” ги қонунда назорат субъектлари (фуқаролар, нодавлат ноижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари) ва объектлари (давлат органларининг қарорлари, дастурлари, хизматлари) аниқ кўрсатилган. Назорат шакллари сифатида жамоатчилик муҳокамалари, эшитувлар, мониторинг, экспертиза ва сўровлар каби усуллар белгиланган. Давлат органлари ҳузурида жамоатчилик кенгашлари ташкил қилинди, масалан, Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси ҳузуридаги Жамоатчилик кенгаши. Шунингдек, 2020 йилда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Жамоатчилик палатаси ташкил этилиши назоратни янада кучайтиришга хизмат қилди. Жамоатчилик назорати фаолиятида оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқлар роли ортиб бормоқда. Масалан, қонун лойиҳалари кенг муҳокама учун эълон қилинади, аҳоли фикри эътиборга олинади. Шу билан

бирга, давлат органларининг очик мажлисларида иштирок этиш ва ҳисоботларни эшитиш имконияти ҳам мавжуд.

Транспорт соҳасидаги ислохотларни кузатиш учун ННТ (нодавлат ноижорат ташкилотлар) ва экспертлар билан ҳамкорлик қилиш зарур.

Бешинчидан, технологиялардан фойдаланиш яъни замонавий инновацион усуллардан жамоатчилик назоратини осонлаштириш сифатидан ёрдамчи звено бўлади. (GPS ва камералар орқали жамоат транспортидаги ҳаракатни кузатиш ва маълумотларни аҳоли билан бўлишиш). Big Data ва AI транспорт оқимларини таҳлил қилиш ва муаммоли нуқталарни аниқлашда аҳоли фикрини инобатга олиш. Оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқлавр орқали транспорт соҳасидаги муаммоларни маълумот сифатида тақдим этиш ва ижобий ҳал этиш.

Юқоридаги фикрларни умумлаштириган ҳолда ушбу таклиф ва тавсиялар амалиётда ўз ечимини топишга кўмак беради. *Жамоатчилик назоратининг* асосий қуроли бу – қонун. Жамоат ташкилотлари давлат ижро тузилмаларининг қонунларни қандай ижро этаётганини назорат қилади. Жамоатчилик назоратининг хулосалари ижро ҳокимиятининг фаолиятини танқидий кўриб чиқиш, камчиликларни тузатиш, халқчилликни таъминлашга хизмат қилади. Фуқароларнинг фаоллиги, ижтимоий ҳодисаларга дахлдорлик ҳиссининг ортиши ҳамда ҳар бир давлат хизматчисининг ўз фаолияти жамоатчилик назорати остида эканлигини чуқур ҳис этиб бориши фуқаролик жамияти шаклланиши жараёнининг муҳим шартларидандир. Яъни, давлат органлари аҳолига ўз сиёсати, ҳаракатларини тушунтириб бериши, халқ олдида мунтазам равишда ҳисобот бериб бориши бугунги замон талабидир.

Жамоатчилик назоратида жараён эмас, натижага қараб хулоса чиқариш зарур. Акс ҳолда, жамоатчилик назорати ижро ҳокимияти идораларини маъсулиятли бўлиш яъни халқ хизматчиси-ҳолатига тушириб кўяди. Шу сабабли жамоатчилик назоратида жараён эмас, натижа асосий мезон бўлиши лозим.

References

1. Ш.М.Мирзиёев. “Бир макон, бир йўл” –манфаатларимиз муштарак. // Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд, Т., “Ўзбекистон”, 2018 й., 409-бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. “Ўзбекистон”. Т.: 2023.
3. Ў.Умурзоқов. Глобал иқтисодий, транспорт ва транзит йўлаклари интеграцияси Ўзбекистонга нима беради? 12.02. 2021 йил Халқ сўзи.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси. – 2020 йил 29-декабрь.

5. Дадашева, А. (2019). Ўзбекистонда маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг давлат жамият бошқарув тизимидаги ўрни. Tadqiqot.Uz. <https://doi.org/10.26739/2181-9130-2019-11-6>
6. A.A Dadasheva PUBLIC OPINION AND GOVERNMENT EVALUATION IN NEW UZBEKISTAN - The American Journal of Interdisciplinary Innovations ..., 2022
7. А Дадашева - Взаимодействие органов представительной власти на местах и самоуправления граждан в осуществлении действенного общественного контроля. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 2021.
8. АА Дадашева - Маҳаллий ижро ҳокимияти фаолияти устидан жамоатчилик назоратини натижадорлигини оширишнинг илмий-назарий ечимлари. журнал правовых исследований, 2020
9. А.А. Дадашева. Давлат хизматини ислоҳ қилиш шароитида ҳокимлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг асосий йўналишлари - Academic research in educational sciences, 2022
10. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
11. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115